

**IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING MUSIQA MASHG'ULOTLARIDA,
MUSIQANI IDROK ETISHNI O'RGATISH USHLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596714>

Sobirova Nasiba Aliyor qizi

TDPU Musiqa ta'limi va san'at yo'nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarda musiqa fanini idrok etish uslublari izohlab berildi.*

Kalit so'zlar: *idrok, usul, ritm, sezgi, tembr, temp, dinamika, diapazon;*

Musiqiy idrokning to'laqlonligi, musiqiy ifoda vositalarini tushunish imkoniyati, musiqiy kechinma turlari har bir odamda har xil bo'lib, o'z xususiyati hamda sabablariga ega. Tabiiyki savol tug'iladi? Nima uchun musiqani hamma eshitadi-yu, lekin hech kim idrok eta olmaydi? Nima uchun ba'zi yevropalik tinglovchilar Sharq musiqasini, ba'zi Sharq tinglovchisi esa Yevropa musiqasini doim to'lig'icha tushunavermaydi?

Musiqa san'ati boshqa san'at turlaridan o'ziga xos idrok etilishi bilan farq qiladi. Masalan, tasviriy san'at, haykaltaroshlik, arxitektura kabi san'at turlarida asar ko'rish vositasi bilan idrok etiladi. Shu tufayli asarning shaklini va mazmunini istalgan biron bir vaqt mobaynida ham butun holda, ayrim detallarga bo'lingan holda idrok etish mumkin. Musiqa san'atida esa asarni ko'z bilan ko'rib, idrok etib bo'lmaydi. Uni aniq bir vaqt mobaynida eshitish orqali idrok etish mumkin. Shuning uchun bizning ongimizda musiqa asarlari birdaniga bir

butun holda gavgdalanmay, balki asta-sekin asarning bo'laklari biri ikkinchisining ortidan kelib, xotira yordamida belgilanib, ma'lum vaqt mobaynida yaxlit asarga aylanadi. Aynan shu xususiyat musiqa asarining idrok etilishini belgilaydi. Demak, musiqa shakli boshqa san'at turlaridagi shakllardan o'zining idrok etilishi, ya'ni eshitish va vaqt bilan bog'liqligi jihatidan farq qiladi. Musiqa san'atining idrok etilishi so'z san'atining idrok etilishiga o'xshab ketadi. Adabiyotda ham asarni rejalashtirish jihatdan bir-biriga o'xshashlik uchrab turadi. Masalan, romanlar va ularning syujeti har xil bo'lsada, ularning rejalashtirilishida ma'lum o'xshashliklar mavjud. Xuddi adabiy asarlar kabi musiqiy asarlar ham turlicha qismlardan tashkil topadi.

Idrok – narsalar va yoki hodisalarning sezgi a'zolariga bevosita ta'siri orqali ongimizda aks etishidir. Psixologiyada idrok predmetlilik, yaxlitlik, barqarorlik kabi o'ziga xos sifatlarga ajratiladi. Musiqa tarixidan ma'lumki, " har bir usul nafaqat

ma'lum bir ohang, balki o'ziga xos intonatsiyasi bilan ham tavsiflanadi (balandlikka ko'ra harakati bilan).

Usul-ritm oldingi o'ringa chiqilgan va yetakchi, intonatsion hamda muayyan tus beruvchi kuy.

Sezgida predmetning alohida qismlari, idrokda esa predmetning tarkibiy qismlari bir butunlikda his etiladi. Masalan, ko'rishda nuqsoni bor inson biror

musiqiy asarni eshitganida uning kuyi, ritmi, garmoniyasi, tembrini alohida qabul qilmaydi, aksincha, u bu asarni obrazli, umumlashgan holda, yaxlitligicha anglab, idrok etadi.

Ko'rishda nuqsoni mavjud yoki mavjud bo'lmagan tinglovchilarning musiqani qabul qilishlarida tafovutlar mavjud. Musiqani tushunmaslik, qabul qilmaslik va musiqiy idrokning teranligi, nozikligi sezilib turadi. Musiqani qabul qilishdagi bu tafovutlar hayot, turmush, tarbiya, musiqiy qobiliyatlarning rivojlanganlik darajasi, musiqiy eshitish qobiliyati, musiqa san'atini tushunishga tayyorlik va bunga bo'lgan xohish bilan bog'liq bo'lgan bir qator sabablarga bog'liq.

Imkoniyati cheklangan bolalarning musiqiy idrokini rivojlantirish uchun quyidagi musiqiy uquv qobiliyatlarini shakllantirish lozim:

1. Tembr uquvi (musiqiy tovushlarning, cholg'u asboblari tovushlarining o'ziga xos alohida xususiyatlarini bir-biridan farq qila olish qobiliyati) ni shakllantirish;
 2. Ritm tuyg'usi (musiqaga xos harakatlarni bajarish, qadam tashlash, chapak chalib, musiqani xotirada saqlash, his etish va ifodalash) ni shakllantirish;
 3. Musiqiy uquv (tovushning past-balandligini his etish) ni shakllantirish;
- O'rta umumiy ta'lim maktablaridagi Musiqa madaniyati darslarining tuzilishi: *ovoz sozlash, xor bo'lib kuylash, musiqa savodi, musiqa tinglash, musiqa xos harakatlarni bajarish* kabi faoliyat turlaridan iborat. Bular ichida musiqa idroki yetakchi vazifani bajaradi.

Darsning ovoz sozlash qismida imkoniyati cheklangan o'quvchilar musiqani, musiqiy tovushlarini idrok etish orqali musiqiy tovushlarning balandligini, cho'zimini his qilishni, idrok etishni va sof ovoz hosil qilishni o'rganishadi. Jamoa bo'lib kuylash qismida musiqani, musiqiy mavzuni idrok etish orqali sof ovozda ifodali kuylashni o'rganishadi.

Musiqa savodini o'rganish qismida musiqani, musiqiy tovushlarning tuzilishini, nazariy jihatdan idrok etish orqali musiqiy asarlarning strukturasi idrok etishni o'rganishadi. Musiqa tinglash qismida musiqani idrok etishni o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda imkoniyati cheklangan bolalar musiqiy asarlarni, tinglab tahlil qilish orqali asarning tuzilishi, tembri, tempi, dinamikasi, tovushlarning past-balandligi, diapazoni hamda alohida berilgan musiqiy asarning asosiy mazmunini aynan tinglash orqali idrok etish malakalariga ega bo'lishadi.

Bu o'rinda musiqa fani o'qituvchisi imkoniyati cheklangan, xususan, ko'rishda nuqsoni bo'lgan yohud boshq imkoniyat darajalarida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning musiqani idrok etishlarini shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi, usullardan vaziyatdan kelib chiqqan xolda foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarda musiqiy asarni idrok etish, oddiy matnga nisbatan ko'proq ta'sir kuchiga ega. Biror mazmundagi asarni so'z orqali eshitganda, ma'lum darajada idrok etadi, shu bilan birga o'sha mavzuni kuy jo'rligida, qo'shiq tarzida eshitganida uni yanada teranroq, chuqurroq anglaydi, tasavvur qiladi va his etadi. Agar bola yetarli darajada musiqani musiqiy idrok etish qobiliyatga ega bo'lmasa, musiqani umuman eslab qola olmaydi. Ritmni butunlay his etmaslik, tovushlarning baland yoki past ekanligini qoniqarli darajada farqlay olmasligi kuzatiladi. O'quvchiga ijro etish uchun asar tanlashda uning yoshi, xarakteri, ovoz imkoniyatlari, musiqiy bilimlarni egallaganlik darajasi kabi bir qator jihatlari ham e'tiborga olishini lozim. Agar ushbu tamoyillarga amal qilinmasa, imkoniyati cheklangan o'quvchilarda musiqani idrok etsihni shakllantirishni tashkil etish ishlari kutilgan natijani bermasligi mumkin. Jamoaviydan ko'ra yakka tartibdagi mashg'ulotlarda musiqa idrokini tashkil etish bir qancha qulayliklarga egaligi nilan ahamiyatlidir. Bunda musiqani idrok etishning har bir byuansini individual tarzda alohida tushuntirish, o'quvchining ijrosini alohida eshitib, tahlil etish, uning yutuq va kamchiliklari o'z vaqtida tushuntirish va boshqa shu jabi imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, imkoniyati cheklangan bolalarda musiqiy idrokni shakllantirish orqali ular ruhiyati va qalbida nafosat, go'zallikka intilish bilan birgalikda dunyoqarashi keng, ichki madaniyatga ega komil insonlarni tarbiyalashga hissa qo'shgan bo'lamiz. Kelajak poydevori bo'lgan yosh avlodni

har jihatdan oqil, vijdonli, madaniyatli, ma'naviyatli qilib, milliy vatanparvarlik ruhida, tarbiyalashda ularning musiqani idrok etish qobiliyatini shakllantirish va to'g'ri yo'nalishda rivojlantirishni tashkil etish masalasi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Musiqa, Tasviriy san'at, Jismoniy tarbiya. 6-maxsus son "Sharq" nashriyot-matbaa konserni, – T., 1999 y.
2. Qodirov R.G. Musiqa psixologiyasi. "Musiqa" nashriyoti, T., 2005 y.
3. Sharipova G.H. Musiqa o'qitish metodikasi. G'.G'ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi, – T., 2006 y.
4. Quvvatov R. Musiqa o'qitish metodikasi. "Musiqa" nashriyoti. T., 2009 y.